

Implementación de Control Difuso para la Optimización del Crecimiento Microalgal en un Fotobiorreactor *Airlift*

Núñez- Alvarez, G.A.¹, García-Cruz, E.L.¹, Alcocer-Guillermo, I.¹; Olmedo-Obrero, G.¹; Bonilla-Blancas, W.^{1,*}

¹Laboratorio de Energías Alternas y Renovables, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, *wcbonilla@tese.edu.mx

Área de participación: Ingeniería química.

Resumen

En la presente investigación, se muestra el diseño del control de pH de *Chlorella vulgaris* cf. en un fotobiorreactor *Airlift*, para optimizar el crecimiento microalgal, con un volumen de operación de 8.0 L, mediante lógica difusa utilizando el motor de inferencia Mamdani. Posteriormente se diseñó el control con lógica difusa para un generador de dióxido de carbono, con un motor a pasos acoplado a una válvula para regular el caudal de CO₂. La regulación se hizo a partir de la adquisición de datos mediante un sensor de pH, variando así el caudal del generador de CO₂ mediante el ángulo de giro del motor a pasos. Se realizó el diseño del control difuso con IDE Arduino, mediante un Arduino mega. El diseño del control se simuló para validar los resultados obtenidos de manera experimental. Así, en este trabajo se logró obtener una regulación del pH mediante lógica difusa, obteniendo una productividad de 35.90 mg/L/d de biomasa, operando el fotobiorreactor *Airlift* por lotes.

Palabras clave: Control difuso, Microalgas, *Chlorella vulgaris* cf., *Airlift*.

Abstract

In this work, the pH control design of the microalga Chlorella vulgaris cf. in an Airlift photobioreactor is shown, to optimize microalgal growth with an operating volume of 8L by means of fuzzy logic using the Mamdani-type inference engine. Subsequently, the fuzzy controller was fitted with a carbon dioxide generator, with a stepper motor coupled to a valve to regulate the flow of CO₂. The regulation was carried out from the acquisition of data through a pH sensor, thus varying the flow rate of the CO₂ generator through the angle of rotation of the stepper motor. The fuzzy control design was carried out through the Arduino IDE, using an Arduino Mega. The control design was simulated in order to validate the results obtained experimentally. Thus, in this work it was possible to obtain a pH regulation by means of fuzzy logic, allowing a productivity of 35.90 (mg/L/d) to be obtained by operating the Airlift photobioreactor in batch.

Key words: Fuzzy control, Microalgae, *Chlorella vulgaris* cf., *Airlift*.

Introducción

El aumento en la demanda energética y la situación actual del calentamiento global, propiciada por la quema de combustibles fósiles principalmente, ha forzado la investigación de nuevas fuentes de energía como los biocombustibles que son renovables y provienen principalmente de plantas, desechos orgánicos, microalgas, etc. Diferentes investigaciones han demostrado su gran potencial. Los biocombustibles se clasifican por el tipo de materia prima que se utiliza para su producción, de las cuales se dividen en cuatro generaciones: la primera generación utiliza principalmente cultivos alimenticios como el maíz, trigo, soja, caña de azúcar, etc. Además de las grasas animales para producir biodiesel, etanol y biogás principalmente, debido a que provienen de cultivos alimenticios tiene una gran problemática para su producción ocasionando escases de productos alimenticios básicos en algunas partes del mundo [1]. La segunda generación se obtiene con biomasa no relacionada directamente con la cadena alimenticia, solucionando así el problema con la primera generación, pues es producida a partir de residuos de fuentes urbanas, forestales y agrícolas lo que favorece a esta generación y hace que esta producción tenga menores costos. Aunque esta producción es mucho más eficiente en comparación con la primera generación, aun es difícil la extracción pues la biomasa celulósica es una cadena resistente de moléculas de azúcar que conforman las paredes celulares de las plantas. Rompiendo esas

cadena y fermentando los azúcares se podría producir biocombustibles sin competir con los cultivos alimentarios [2].

De la tercera generación de biocombustibles destacan las microalgas, pues estos microorganismos son capaces de fijar el CO₂ para obtener oxígeno a través de fotosíntesis, además algunas ventajas que se tienen con el cultivo de microalgas es que estas no son utilizadas para la alimentación humana, no necesitan tierras fértiles, el tiempo de crecimiento es más rápido respecto a las plantas terrestres, pueden utilizarse para tratamiento de aguas residuales esto resuelve por completo el problema que se tenía con las generaciones pasadas. Las microalgas además del suministro de luz necesitan de nutrientes para su crecimiento, principalmente requieren de carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno e hidrógeno. El carbono puede aportarse mediante carbonato, bicarbonato, aunque principalmente se inyecta dióxido de carbono, con esto se tienen dos ventajas la mitigación de carbono y el control del pH [3]. Para cultivar estos microorganismos, su producción se lleva a cabo principalmente por las siguientes etapas: elaboración del medio de cultivo, crecimiento de la microalga en fotobiorreactores, transformación de la biomasa, tratamiento de aguas para recirculación, producción de productos de alto valor agregado (biocombustibles, cosméticos, suplementos alimenticios, productos farmacéuticos, etc.) [2].

Para llevar a cabo las cuatro etapas se requiere de estanques o contenedores denominados fotobiorreactores, de los cuales se clasifican en abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos principalmente Raceways son estanques expuestos a la atmósfera, estos sistemas son más baratos y tienen facilidad de escalarlos a nivel industrial, el inconveniente que se tiene con estos sistemas es que se tiene menor control de parámetros y la contaminación del cultivo en comparación con los sistemas cerrados [4]. Los sistemas cerrados, son contenedores transparentes donde el cultivo se encuentra aislado del ambiente y con esto se logra tener control de los parámetros para optimizar el crecimiento microalgal, sin embargo, es costosa la construcción, operación y mantenimiento en comparación con los sistemas abiertos, lo que dificulta su escalamiento industrial. Los sistemas cerrados se clasifican en diferentes tipos como: tubular, columna de burbujeo, panel plano, tanque agitado, columna vertical, *airlift*, etc. [5]. La complejidad para el cultivo de microalgas está dada por el número de variables a controlar, algunas de estas son: pH, oxígeno disuelto, radiación solar, temperatura, intensidad de la luz este último depende del tipo de fotobiorreactor. Las variables principales a controlar son el pH y el oxígeno disuelto ya que poseen una alta dependencia para optimizar la productividad del cultivo microalgal. Las estrategias de control y modelos que describen el comportamiento del sistema son requeridos para lograr mantener estos parámetros en sus valores óptimos [6].

En los trabajos de investigación sobre el control del pH, es posible encontrar diferentes estrategias como el control *On/Off*, implementado en su mayoría por su simplicidad, control PID, control PI + retroalimentación, control con compensación de retardo, control predictivo basado en modelo, control basado en eventos, entre otros [3]. En este trabajo se implementó el control del pH mediante lógica difusa (*Fuzzy Logic*). La lógica difusa permite desarrollar controladores a partir de un experto sobre el sistema a controlar y no necesariamente partir de un modelo matemático o sistemas no lineales [7]. En este trabajo se logró desarrollar el control difuso de pH a partir de parámetros de diseño previamente establecidos con base a caracterizaciones cinéticas con *Chlorella vulgaris cf.*, debido a que actualmente no se cuenta con modelos matemáticos específicos para cada cepa, esto permitió regular el pH entre 7.25 ± 0.05 para lograr optimizar el crecimiento de *C. vulgaris cf.*

Materiales y métodos

Descripción del Fotobiorreactor

La Figura 1 muestra la representación esquemática del fotobiorreactor *Airlift*, con un volumen de operación de 8.0 L, la base donde se montó el fotobiorreactor tiene una altura de 30 cm, los soportes para la iluminación se desplazan y se implementó un PWM (Modulación de Ancho de Pulso) para garantizar el rango de longitud de onda (540-680nm) requerido por las microalgas para realizar la fotosíntesis [3], proceso por el cual sintetizan carbohidratos. La columna externa de acrílico denominada *Downcomer* tiene una altura de 150 cm, con una zona de desgasificación de 30 cm y un diámetro interno de 10.16 cm. El tubo concéntrico, también conocido como *Riser* tiene 95 cm de altura y un diámetro de 5.08 cm, este se encuentra a 5 cm del difusor garantizando un flujo de mezclado homogéneo. La iluminación en el fotobiorreactor es artificial mediante LEDs de alta intensidad de luz blanca, integrada en cuatro soportes con una longitud de 80 cm. La intensidad de luz que

incide dentro del sistema, se midió con un sensor de luz digital BH1750. El pH se midió con una sonda tipo Oakton, conexión BNC de crisol de grafito con un rango de 0.0 – 14.0. Las señales emitidas por los sensores se registraron en una base de datos conectados a una computadora con el Excel, siendo monitoreados mediante una gráfica en tiempo real. El fotobiorreactor *Airlift* se operó por lotes, con inóculo de *Chlorella vulgaris* cf., medio BG11 modificado [8], un volumen de operación de 8.0 L y una intensidad luminosa de 2960 lux. La concentración de CO₂ fue de 26% con un flujo de 0.26 L/min regulador mediante el ángulo de apertura de un motor a pasos acoplado a la válvula del sistema generador de CO₂ y se suministró aire con un flujo de 1.8 L/min desde la parte inferior del fotobiorreactor mediante el difusor.

Figura 1. Diagrama esquemático del Fotobiorreactor *Airlift*.

Desarrollo

Se presenta en la Figura 2 el diagrama del controlador difuso utilizado para el diseño del control de un fotobiorreactor *Airlift*. Se realizó la fusificación, proceso que permite asociar a una variable numérica a un conjunto difuso, estableciendo un grado de pertenencia según la función de membresía. Utilizando el motor de inferencia de Mamdani, se establecieron las reglas difusas “*si-entonces*” (*If-Then*) para la variable a controlar. Para obtener la respuesta del controlador difuso, se llevó a cabo la defusificación permitiendo asociar un conjunto difuso a un valor numérico, utilizado para calcular la salida del controlador difuso, mediante el método del centroide.

Figura 2. Diagrama a bloques del control difuso.

Se definió el universo discurso para establecer las variables lingüísticas necesarias para tener en consideración cada estado posible en el que puede estar la variable de entrada, en este caso el pH, de acuerdo con los parámetros mínimos y máximos (7.25 ± 0.05) requeridos por la microalga *Chlorella vulgaris* cf [8]. En la Figura 3 se observa la función de membresía de entrada descrita por los posibles estados que puede tener el pH.

- Universo discurso. = $X (6.5 - 9.0)$
- **Entrada.**
- *pH bajo*: $pHB. = f(x; a, b, c, d) = 6.5 \leq 6.5 \leq 6.9 \leq 7.0$
- *pH ideal*: $pHI. = f(x; a, b, c, d) = 6.9 \leq 7.1 \leq 7.3 \leq 7.5$
- *pH ligeramente alto*: $pHLA. = f(x; a, b, c, d) = 7.4 \leq 7.7 \leq 8.2 \leq 8.4$
- *pH alto*: $pHA. = f(x; a, b, c, d) = 8.3 \leq 8.6 \leq 9.0 \leq 9.0$

Figura 3. Función de membresía de entrada.

Figura 4. Función de membresía de salida.

Se presenta en la Figura 4, la función de membresía de la salida del sistema representada por el ángulo de giro de un motor a pasos, con la cual se pretende realizar la apertura gradual de una válvula para el suministro de dióxido de carbono hacia el fotobiorreactor *Airlift*.

Salida.

$$\begin{aligned} \text{Sin apertura: } SNA. &= f(y; a, b, c, d) = 0 \leq 0 \leq 0 \leq 0 \\ 40 \text{ grados: } 40GRA. &= f(y; a, b, c, d) = 40 \leq 45 \leq 48 \leq 52 \\ 50 \text{ grados: } 50GRA. &= f(y; a, b, c, d) = 50 \leq 52 \leq 55 \leq 60 \end{aligned}$$

Una vez establecidas las funciones de membresía de entrada y de salida, se definieron a través de cuatro términos lingüísticos las reglas de control basadas en la inferencia de Mamdani ("Si-Entonces"), que se muestran a continuación:

- Si "pH" es pHB, entonces "Angulo de apertura" es 0GRA.
- Si "pH" es pHI, entonces "Angulo de apertura" es 0GRA.
- Si "pH" es pHLA, entonces "Angulo de apertura" 40GRA.
- Si "pH" es pHA, entonces "Angulo de apertura" 50GRA.

Para el proceso de fusificación se realiza la interpretación matemática de las reglas difusas definidas por las ecuaciones 1 a 4 para resolver el producto cartesiano, composición de conjuntos difusos y posteriormente realizar la unión de todos los resultados para obtener el valor de defusificación.

- $B'_1 = A' \circ R'_1 = A' \circ (A_1 \times B_1)$ (1)
- $B'_2 = A' \circ R'_2 = A' \circ (A_2 \times B_1)$ (2)
- $B'_3 = A' \circ R'_3 = A' \circ (A_3 \times B_2)$ (3)
- $B'_4 = A' \circ R'_4 = A' \circ (A_4 \times B_3)$ (4)

Como resultado de la unión se obtiene un conjunto difuso a la salida del controlador, el cual no puede ser interpretado por el fotobiorreactor como una respuesta, para eso es necesario obtener un solo valor de salida, esta acción se le conoce como defusificación, para este caso en específico se obtuvo mediante el método del centroide como se muestra en la ecuación 5.

$$y_0 = \frac{\sum y\mu(y)}{\sum \mu(y)} \dots\dots\dots (5)$$

Condiciones del Cultivo

El fotobiorreactor *Airlift* se operó por lotes, con la microalga *Chlorella vulgaris cf.*, con el medio BG11 modificado, se implementó lógica difusa para regular el pH del cultivo, con tiempos de luz-oscuridad de 16 y 8 horas [8]. El fotobiorreactor *Airlift* estuvo operando en el laboratorio de Energías Alternas y Renovables (LEAR) perteneciente al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), en el Estado de México, México.

Cuantificación de biomasa microalgal

Para monitorear el crecimiento de *C. vulgaris cf.*, por triplicado cada 24 h se tomó una alícuota de 5 mL y se registró su absorbancia mediante un espectrofotómetro Velab 41-35-0017. La absorbancia fue convertida a mg/L mediante una curva patrón, para correlacionar la absorbancia (λ 680 nm) contra el peso seco de la biomasa de *C. vulgaris cf.*, el cual se obtuvo filtrando el cultivo a través de un filtro de fibra de vidrio a peso constante, con un poro de 1.6 μ m y secando a 100 °C durante 2 h [8].

Caracterización cinética

Para realizar la caracterización cinética de *C. vulgaris cf.* en el fotobiorreactor *Airlift* se emplearon las ecuaciones 6-8 [8].

La productividad máxima (P) de la biomasa (X mg/L/d) se calculó mediante la siguiente ecuación 6, donde t es el tiempo (d) y X la concentración de biomasa (mg/L) al inicio (1) y al final del cultivo (2):

$$PX = \frac{X_2 - X_1}{t_2 - t_1} \dots \dots \dots (6)$$

μ : La tasa específica de crecimiento (d^{-1}), se obtuvo mediante la ecuación 6, donde X_n es la concentración de biomasa (mg/L), a un tiempo determinado (d).

$$\mu = \frac{\ln X_n}{t} \dots \dots \dots (7)$$

Td: El tiempo de duplicación (d), se obtuvo mediante la ecuación 8.

$$Td = \frac{\ln 2}{\mu} \dots \dots \dots (8)$$

Resultados y discusión

Análisis de simulación y sistema experimental

Para realizar la validación del controlador, se ingresó en la simulación un pH de 7.6, como se muestra en la figura 5, evaluado por las cuatro reglas de control definidas previamente (materiales y métodos), el valor simulado cae en la función de membresía de pH_{LA}, posteriormente entra en el proceso de fusificación para ser evaluado por el motor de inferencia de Mamdani, obteniendo como resultado un conjunto difuso para posteriormente defusificar el conjunto con el método del centroide para obtener un único valor como respuesta.

En la figura 6 se presenta la gráfica de la función de membresía de la salida del controlador la cual está dada por el ángulo de apertura que tendrá un motor a pasos anclado a un generador de dióxido de carbono para regular el caudal, esto según el valor de pH que entre al controlador difuso.

Figura 5. Simulación de la función de membresía de entrada.

Figura 6. Simulación de la función de membresía de salida.

Como resultado el controlador difuso arroja un solo valor como respuesta, la Figura 6 muestra el comportamiento que tiene, al recibir en este caso un valor de pH igual a 7.6, para esto la respuesta es de 46 grados, es decir, el motor a pasos anclado al generador de dióxido de carbono va a girar 46 grados.

Figura 6. Simulación de la respuesta del controlador difuso.

Derivado del diseño y construcción del control de pH mediante lógica difusa se obtuvo la implementación al sistema experimental. El fotobiorreactor *Airlift* operó por lotes por tiempos de 13 días, en la Figura 7 se observa el comportamiento que tuvo el controlador, al tener el sistema con cultivo cuya concentración de biomasa fue de 35 g/L manteniendo el pH en el rango propuesto por las reglas de control, las líneas rojas horizontales señalan el punto pH_B y pH_A que indican las variables lingüísticas donde se definieron como los puntos bajos y altos para el control. También se puede observar que, al momento de accionar el controlador, el pH no cambia drásticamente lo cual mantiene más estable el cultivo, esto se debe al controlador que acciona adecuadamente al detectar un incremento de pH. Por otro lado, en la Figura 8 se muestra el comportamiento del control difuso con una concentración de biomasa superior a 400 mg/L al finalizar el cultivo a diferencia de lo mostrado en la Figura 7, el accionamiento del sistema de control se activó frecuentemente, además la regulación se mantiene más estable a pesar de ser más exigida por el fotobiorreactor con respecto a lo mostrado en la Figura 7. Trabajos previos han desarrollado diferentes estrategias de control de pH, por ejemplo, un control predictivo lineal, que reguló el pH 7.8 (± 0.2) y 7.8 (± 0.1) [9]. En otro trabajo un control en un reactor raceway basado en eventos Wiener se logró regular el pH en 8.0 (± 0.2) [10], en comparación con el presente trabajo se logró una regulación satisfactoria del pH (7.25) con restricciones menores a 0.1 (0.05) permitiendo mantener el pH óptimo para el crecimiento de *C. vulgaris cf.*

Figura 7. Comportamiento del pH al iniciar la cinética, menor concentración de biomasa.

Figura 8. Comportamiento del pH al finalizar la cinética, con mayor concentración de biomasa.

En la Figura 10 se muestra la representación del fotobiorreactor *Airlift* con el tablero de control y el generador de dióxido de carbono al cual esta acoplado un motor a pasos. El tablero de control incorpora un Arduino mega para procesar el controlador difuso, los datos como la fecha, hora, luz que incide dentro del fotobiorreactor, pH y la respuesta del control difuso en grados para la apertura del motor a pasos se visualizan mediante una pantalla LCD (20x4) (LCD204, Teknomovo, China).

Figura 9. Representación fotográfica del fotobiorreactor *Airlift*.

Análisis de Biomasa, Airlift

En la Tabla 1, se muestran los parámetros observados de la caracterización cinética para *C. vulgaris cf.* con inyección de CO₂ a demanda y con control difuso de pH. Se aprecia como el control difuso de pH optimizó el cultivo de *C. vulgaris cf.* pues la productividad se triplicó respecto a la inyección de CO₂ a demanda, mientras que la tasa máxima de crecimiento incrementó 136%. Está reportado que los cambios bruscos de pH afectan negativamente el crecimiento de las microalgas, por ello el control difuso para el pH puede permitir un mejor desempeño en la actividad metabólica de las microalgas, adicionalmente se ha demostrado que la inyección constante de CO₂ puede ayudar en el control de los organismos predadores de los cultivos de microalgas [11], en este contexto el control difuso de pH (7.2 ± 0.05) fue la clave para optimizar el crecimiento de *C. vulgaris cf.*

Tabla 1. Parámetros cinéticos de *C. vulgaris cf.* en el fotobiorreactor Airlift con inyección de CO₂ a demanda sin control de pH y con control de pH.

Condición	Inyección de CO ₂ a demanda (sin control)	Control difuso de pH
Productividad (mg/L/d)	10.06 ± 0.019	35.90 ± 0.008
Tasa específica de crecimiento (d ⁻¹)	0.156 ± 0.001	0.213 ± 0.001
Tiempo de duplicación (d)	4.44 ± 0.001	3.25 ± 0.001

En la Figura 10 se presentan las gráficas del crecimiento de *C. vulgaris cf.* En ambas gráficas se logró obtener curvas de crecimiento típicas de los cultivos en lote, sin embargo, en la curva b se aprecia un incremento de la biomasa final de 306 % respecto a la cinética con inyección de CO₂ a demanda, por lo que el control difuso optimizó la productividad de biomasa en el fotobiorreactor *Airlift*.

Figura 10. a) Curva de crecimiento sin control, b) Curva de crecimiento con control difuso.

Trabajo a futuro

Operar el fotobiorreactor en continuo manteniendo el cultivo en su rango óptimo de concentración de biomasa, instrumentar el sistema experimental para diluir el cultivo de manera automática, diseñar e implementar un sensor para cuantificar de manera directa la cantidad de biomasa. Realizar pruebas con diferentes ciclos luz-oscuridad para el análisis del crecimiento microalgal. Modificar el controlador difuso para agregar la intensidad de luz como una entrada para retroalimentar la lógica del sistema.

Conclusiones

El diseño del control mediante lógica difusa permitió una mayor adaptación a la regulación de pH mediante un generador de CO₂ con un motor a pasos acoplado a la válvula de regulación de caudal. Se observó que al tener un cultivo con mayor concentración de biomasa, el control difuso es estable a pesar de ser activado frecuentemente respecto a una menor concentración de biomasa, por lo que, el sistema reguló satisfactoriamente el pH en ambos casos. Con ello se logró la optimización del fotobiorreactor en cuanto la productividad de biomasa pues, los resultados muestran que el control difuso incrementó considerablemente la biomasa. Los resultados adquiridos por la simulación confirman los resultados obtenidos de manera experimental logrando aumentar la productividad del sistema experimental.

Agradecimientos

Se agradece a Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por la beca otorgada con número de CV: 1083316 mediante el Padrón de posgrados de calidad (PNPC). Asimismo, se agradece al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) por el apoyo otorgado a través el programa Investigadoras e Investigadores COMECYT EDOMÉX, folio EESP2021-0046. Se agradece a Francisco Salazar Nepamuceno y Jaciel Israel Flores Pedraza, por el apoyo técnico otorgado a lo largo de esta investigación.

Referencias

- [1] Bolaños. E.D.S “Biocombustibles”, Tesis, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ciencias de la vida y la Agricultura, Quito, 2021.
- [2] V. A. Alder, “Biocombustibles Y Microalgas Marinas,” en *Cienc. Invest.*, vol. 68, no. 1, pp. 29–40, 2018.
- [3] J. L. Guzmán, F. G. Ación, y M. Berenguel, “Modelado y control de la producción de microalgas en fotobiorreactores industriales,” *Rev. Iberoam. Automática e Informática Ind.*, vol. 18, no. 1, p. 1, 2020.
- [4] Sirohi, R., “Bioresource Technology Design and applications of photobioreactors- a review,” en *Bioresour. Technol.*, vol. 349, no. February, p. 2-12, 2022.
- [5] A. Arribas Jimeno y R. Muñoz Torre, “Fotobiorreactores, técnicas y parámetros implicados en la producción de biocombustibles de origen microalgal,” en tesis, Universidad de Valladolid, Escuela de ingenierías Industriales, en España, 2020.
- [6] J. L. Guzmán, F. G. Ación, and M. Berenguel, “Modelling and control of microalgae production en industrial photobioreactors,” *RIAI - Rev. Iberoam. Autom. e Inform. Ind.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–18, 2021.
- [7] D. P. Bautista y F. A. Acevedo, “Diseño de un controlador de carga de tres etapas para sistemas fotovoltaicos usando lógica difusa”, en *Ingeniare, Revista Chilna de Ingeniería*, vol. 27, pp. 540–550, 2019.
- [8] García-Cruz. E.L. “Caracterización cinética de microalgas bajo condiciones representativas del tratamiento de emisiones de CO₂ de gases de combustión,” en Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.
- [9] C. Moreno y M. Berenguel, “Control predictivo lineal del pH de un fotobiorreactor raceway,” presentado en XL Jornadas de Automatica, Ingeniería de control, Almería, España, 2019.
- [10] A. Pawlowski, M. Berenguel y Ación F.G. "Control System for pH in Raceway Photobioreactors Based on Wiener Models", vol. 1, pp. 928–933, 2019.
- [11] Galès, A. “Control of the pH for marine microalgae polycultures : A key point for CO₂ fixation improvement in intensive cultures”, en vol. 38, pp. 187–193, 2020.